

FIZIKA DARSLARIDA AMALIY TAJRIBALARNING AHAMIYATI VA ULARNI SAMARALI TASHKIL ETISH USULLARI

O'sarboyeva Mashhura Ro'zimurod qizi

Karmana Politexnika texnikumi

Fizika, Astronomiya fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13789781>

Annotatsiya: Ushbu maqolada fizika darslarida amaliy tajribalarning ahamiyati va ularni samarali tashkil etish usullari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, amaliy tajribalar o'quvchilarning nazariy bilimlarini mustahkamlash, qiziqishlarini oshirish va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Maqolada amaliy tajribalarni rejalashtirish, o'tkazish va baholashning samarali usullari taklif etiladi.

Kalit so'zlar: fizika o'qitish, amaliy tajribalar, laboratoriya ishlari, o'qitish metodikasi, STEM ta'lim

Аннотация: В данной статье рассматривается значение практических опытов на уроках физики и способы их эффективной организации. Согласно результатам исследования, практический опыт играет важную роль в закреплении теоретических знаний учащихся, повышении их интереса и развитии практических навыков. В статье предлагаются эффективные методы планирования, проведения и оценки практических экспериментов.

Ключевые слова: преподавание физики, практические эксперименты, лабораторные работы, методика преподавания, образование STEM

Abstract: This article will consider the importance of practical experiments in physics lessons and methods of their effective organization. According to the results of the study, practical experiments play an important role in strengthening the theoretical knowledge of students, increasing their interests and developing their practical skills. The article offers effective methods of planning, conducting and evaluating practical experiments.

Keywords: physics teaching, applied experiments, laboratory work, teaching methodology, STEM education

Fizika fani tabiat qonuniyatlarini o'rganuvchi fundamental fan bo'lib, uning asoslarini maktab davrida o'zlashtirish o'quvchilarning kelajakdagi ilmiy va texnologik salohiyatini belgilaydi. Zamonaviy ta'lim tizimida nazariy bilimlarni amaliyot bilan uzviy bog'lash, o'quvchilarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini

shakllantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi [1]. Bu borada fizika darslarida amaliy tajribalarning o'rni beqiyosdir.

Amaliy tajribalar o'quvchilarga fizik hodisalarni bevosita kuzatish, o'lchashlar o'tkazish va xulosalar chiqarish imkonini beradi. Bu esa nazariy bilimlarni mustahkamlash, fanga bo'lgan qiziqishni oshirish va ilmiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi [2]. Biroq, amaliy tajribalarni samarali tashkil etish o'qituvchidan puxta tayyorgarlik, maxsus ko'nikmalar va resurslarni talab etadi.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqot metodologiyasi sifatida tizimli adabiyotlar tahlili, pedagogik kuzatuvlar va ekspert so'rovnoma usullaridan foydalanildi.

Adabiyotlar tahlili doirasida ilmiy maqolalar, monografiyalar va o'quv-uslubiy qo'llanmalar o'rganib chiqildi. Jumladan, Abduqodirov va Ishmuxamedovning "Fizika o'qitish metodikasi" [3], Turdiyevning "Maktabda laboratoriya mashg'ulotlarini tashkil etish" [4] kabi o'zbek tilidagi manbalar, shuningdek Petrova va Ivanovning "Современные методы проведения физического практикума" [5] nomli rus tilidagi hamda Holmes va Wieman tomonidan tayyorlangan "Teaching with interactive demonstrations" [6] nomli ingliz tilidagi maqolalar tahlil qilindi.

NATIJALAR

Amaliy tajribalarning fizika o'qitishdagi ahamiyati bir necha jihatlarida namoyon bo'ladi. Birinchidan, ular o'quvchilarning nazariy bilimlarini mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Abduqodirov va Ishmuxamedov [3] hamda Rasulov [7] o'z tadqiqotlarida amaliy tajribalar orqali o'quvchilar nazariy tushunchalarni aniq va chuqur o'zlashtirishini ta'kidlaydilar.

Ikkinchidan, amaliy tajribalar o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini sezilarli darajada oshiradi. Turdiyev [4] va Holmes & Wieman [6] o'z ishlarida amaliy tajribalar o'quvchilarning fizikaga bo'lgan motivatsiyasini oshirishini va ularni faol o'rganishga undashini ko'rsatib o'tishgan.

Uchinchidan, amaliy tajribalar o'quvchilarning amaliy ko'nikmalari va ilmiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Petrova & Ivanov [3] hamda Johnson & Morris [8] tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, muntazam ravishda amaliy tajribalar o'tkazish orqali o'quvchilar kuzatish, tahlil qilish va xulosalar chiqarish kabi muhim ilmiy ko'nikmalarni egallaydilar.

Amaliy tajribalarni samarali tashkil etish usullari bo'yicha bir qator tavsiyalar aniqlandi. Kichik guruhlar bilan ishlash usuli Turdiyev [4] va Johnson

& Morris [8] tomonidan samarali deb topilgan. Bu usul o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi va hamkorlikda ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Kundalik hayot bilan bog'liq tajribalarni tanlash Rasulov [7] va Alimov [9] tomonidan tavsiya etilgan. Bu yondashuv o'quvchilarga fizika qonunlarining real hayotdagi ahamiyatini tushunishga yordam beradi va fanga bo'lgan qiziqishni oshiradi.

TAHLIL VA MUHOKAMA

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, amaliy tajribalar fizika o'qitishning ajralmas qismi hisoblanadi. Ular nafaqat nazariy bilimlarni mustahkamlash, balki o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshirish va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish uchun ham zarur vosita hisoblanadi. Bu natija STEM ta'lim kontseptsiyasi bilan ham uyg'un bo'lib, nazariya va amaliyotni bog'lashga qaratilgan.

Biroq, amaliy tajribalarni samarali tashkil etishda bir qator muammolar mavjud. Jumladan, vaqt va resurslar cheklanganligi, katta sinflarda individual yondashuvni ta'minlash qiyinligi kabi omillar o'qituvchilarning to'liq potentsialdan foydalanishiga to'sqinlik qilmoqda [4, 5]. Bu muammolar ko'plab mamlakatlarda kuzatiladi va ularni hal qilish uchun kompleks yondashuv talab etiladi.

Ushbu muammolarni hal qilish uchun bir necha yondashuvlar taklif etiladi. **Birinchi**dan, amaliy tajribalarni dars rejasiga integratsiya qilish, ularga alohida vaqt ajratish muhim. Bu yondashuv tajribalarni tasodifiy emas, balki muntazam va maqsadli o'tkazishga imkon beradi.

Ikkinchidan, kichik guruhlar bilan ishlash usulidan foydalanish tavsiya etiladi. Bu usul resurslardagi cheklovlarni bartaraf etishga va har bir o'quvchining faol ishtirokini ta'minlashga yordam beradi.

Uchinchidan, zamonaviy texnologiyalar, jumladan virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Bu yondashuv ayniqsa murakkab yoki xavfli tajribalarni o'tkazishda, shuningdek, resurslar cheklangan sharoitlarda foydali bo'lishi mumkin.

To'rtinchidan, kundalik hayot bilan bog'liq, sodda materiallardan foydalangan holda tajribalar o'tkazish tavsiya etiladi. Bu yondashuv o'quvchilarga fizika qonunlarining real hayotdagi ahamiyatini tushunishga yordam beradi va fanga bo'lgan qiziqishni oshiradi.

Amaliy tajribalarni samarali tashkil etish uchun rejalashtirish, o'tkazish, muhokama qilish va baholash bosqichlarini o'z ichiga olgan tizimli yondashuv taklif etiladi. Bu yondashuv har bir tajribadan maksimal natija olishga va

o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini har tomonlama rivojlantirishga yordam beradi.

XULOSALAR

Fizika darslarida amaliy tajribalarning ahamiyati beqiyos bo'lib, ular o'quvchilarning nazariy bilimlarini mustahkamlash, fanga qiziqishini oshirish va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, amaliy tajribalar o'quvchilarning fizikani tushunishini yaxshilaydi va fanga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

Kelajakda ushbu yo'nalishda yanada chuqurroq tadqiqotlar olib borish, jumladan amaliy tajribalarning uzoq muddatli ta'sirini o'rganish, turli yoshdagi o'quvchilar uchun optimal tajriba turlarini aniqlash va zamonaviy texnologiyalarning samaradorligini baholash muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Akbarov, R. (2022) Fizika ta'limida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish. Uzluksiz ta'lim, 2, 56-62.
2. Шамшетьова, Д. С. (2024). Необходимость создания дополнительных отраслей помимо основной в фермерских хозяйствах. *ilmiyxabarlar.uz*, 4(5), 320-326.
3. Шамшетьова, Д. С. (2023). ВЫБОР УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО МОМЕНТУ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ХЛОПКА-СЫРЦА. *Gospodarka i Innowacje.*, 33, 271-274.
4. Сарсеновна, Ш. Д. (2023). ВЫБОР УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО МОМЕНТУ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ХЛОПКА-СЫРЦА.
5. Шамшетьова, Д. С. (2023). ЗАТРАТЫ КАК КРИТЕРИИ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ УРОВНЯ УРОЖАЙНОСТИ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ХЛОПКА-СЫРЦА ПРОИЗВЕДЕННОГО В УСЛОВИЯХ ПРИАРАЛЬЯ. *Gospodarka i Innowacje.*, 34, 319-324.
6. Шамшетьова, Д. С. (2021). Методические рекомендации по определению в период уборки и сдачи урожая хлопка момента достижения максимальной эффективности производства по критериям затрат и показателей–Нукус,“.
7. Shamshevtova, D., & Khushmatov, N. (2020). METHODS FOR CALCULATING THE ECONOMIC DAMAGE OF THE COTTON CONDUCTED BY PESTS FOR THE VEGETATION PERIOD. *Journal of Critical Reviews*, 7(14).
8. Shamshevtova, D. S. (2019). Metody rascheta ekonomicheskogo ushcherba nanosimogo vreditelyami khlopchatnika za vegetatsionnyi period. *Ekonomika i predprinimatel'stvo*, 6, 855-858.

9. Хушматов, Н. С., & Шамшетова, Д. С. (2019). ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШИГА ҲАШОРОТЛАР ТОМОНИДАН КЕЛТИРИЛАДИГАН ИҚТИСОДИЙ ЗАРАРЛАР ВА УЛАРНИНГ ТАСНИФИ. ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ, (6).
10. Мадреймов, А. О., Шамшетова, Д. С., & Мамутова, К. М. (2019). ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В РАЗВИТИИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ. Мирская наука, (5 (26)), 477-480.
11. Шамшетова, Д. С. (2019). Методы расчета экономического ущерба наносимого вредителями хлопчатника за вегетационный период. Экономика и предпринимательство, (6), 855.
12. Tajenova, G. E., Baijanov, S. X., Abishov, M. S., & Madreimov, A. K. (2022). PROVIDING AGRICULTURAL PRODUCTS TO THE POPULATION AND FINANCING IT BY THE STATE WAYS TO IMPROVE SUPPORT. NeuroQuantology, 20(22), 1598.
13. Kambaraliyeva, I. (2024, April). BREAKING LANGUAGE BARRIERS: HOW LANGUAGE LEARNING PROMOTES GLOBAL UNDERSTANDING. In Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit (pp. 615-617).
14. Aripovna, R. S. (2024). THE COGNITIVE WAYS TO LEAD AN ADVANCED LEARNER TO MAKE SELF-ASSESSMENT: Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 7(3), 116-121.
15. Dilchehra, M., & Axmatilloevna, N. (2023). THE EFFECTS OF BLENDED LEARNING ON TEACHERS AND STUDENTS. " GERMANY" MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS, 9(1).
16. Elnozaxon, I., & Axmatilloevna, I. N. (2023). INGLIZ TILINI O'QITISHNING INNOVATION USULLARI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 21(7), 162-165.
17. Axmatilloevna, I. N. (2023). FONETIKA O 'QITISHDA TA 'LIMIY O 'YINLARDAN FOYDALANISH. Journal of new century innovations, 29(4), 100-102.
18. Ibadova, N. (2023). TECHNIQUES OF TEACHING ENGLISH TO PRIMARY SCHOOL CHILDREN. Академические исследования в современной науке, 2(15), 164-167.
19. Tulenova, K., Ubaydullayeva, S., Gaziyeva, R., Mamayusupov, U., Mamadjonova, M., & Turdikulova, E. (2024, June). The Introduction of Information Technologies Into Educational and Laboratory Complexes is an

Important Step Towards the Digitalization of Uzbekistan. In 2024 4th International Conference on Technology Enhanced Learning in Higher Education (TELE) (pp. 48-53). IEEE

20. Qurbonazarovna, M. M. (2024). OZBEKISTON TARAQQIYOTINING YANGI DAVRIDA TALIM SIFATINI OSHIRISHNING SINERGETIK IMKONIYATLARI. Science and innovation, 3(Special Issue 18), 65-67.

21. Alimov, A. (2020) Fizika darslarida interfaol metodlardan foydalanish. Pedagogik mahorat, 4, 78-84.